

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529113>

УДК 159.922

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Д.В. Фурсова,

к.психол.н., доц.

В.М. Галиакбарова,

студентка 4 курса, специальность «Коррекционная педагогика в начальном образовании»,
Филиал СГПИ,
г. Буденновске

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы тревожных состояний учащихся начальных классов и способы ее преодоления. Оптимальный уровень тревоги стимулирует ребенка в процессе обучения, делая этот процесс эффективным. В данном случае тревога выступает как фактор мобилизации внутренних сил, активизации внимания, памяти, интеллектуальных способностей. Но если проявляется повышение оптимального уровня тревожности, то это говорит о негативном эмоциональном состоянии учащегося, ребенок испытывает панику, которая порождает чувство страха, неудачи, незащищенности и как следствие тревожность нарастает, становясь постоянным препятствием в достижении цели

Ключевые слова: ученик, тревога, страхи, тревожные состояния, учитель, психолог, родители

PECULIARITIES OF PREVENTION AND CORRECTION OF ANXIETY STATES IN CHILDREN OF PRIMARY CLASSES

D.V. Fursova,

PhD in Psychology, Associate Professor

V.M. Galiakbarova,

4th year student, specialty "Correctional pedagogy in primary education",
Branch of SGPI,
Budenkovsk

Annotation: The article deals with the issues of anxiety in primary school students and ways to overcome it. The optimal level of anxiety stimulates the child in the learning process, making this process effective. In this case, anxiety acts as a factor in mobilizing internal forces, activating attention, memory, and intellectual abilities. But if an increase in the optimal level of anxiety manifests itself, then this indicates a negative emotional state of the student, the child experiences panic, which gives rise to a feeling of fear, failure, insecurity and, as a result, anxiety grows, becoming a constant obstacle in achieving the goal

Keywords: student, anxiety, fears, anxious states, teacher, psychologist, parents

В последние годы, как подтверждают медицинские, социологические данные, а тем же психологические экспериментальные исследования, наиболее часто встречающейся проблемой учащихся начальной школы является проявление тревожных состояний у детей младших классов [1-8]. Младший школьный возраст имеет особое значение в жизни ребенка, так как именно в этот временной промежуток осуществляется становление личности ребенка, а также формируются и во многом определяется все его последующее развитие, ведущие характерологические свойства и личностные качества. От уровня тревожности ребенка в данном возрасте во многом зависит успешность его обучения в школе, развитие коммуникативных умений и навыков, а тем же процесс социализации в целом.

Изучением детской тревожности занималось множество ученых, многие из которых, так или иначе, затрагивали эту тему в своих работах. В отечественной психологии наиболее известны работы В.Р. Кисловской, А.М. Прихожан, Ю.Л. Ханина, И.А. Мусиной, В.М. Астапова, Г. Ш. Габдреевой, В.А. Ананьева. Среди зарубежных исследователей, занимавшихся проблемой тревожности можно выделить такие имена, как: З. Фрейд, К. Хорни, А. Фрейд, Дж. Тейлор, Р. Мэй, Р. Кэттел, Ч. Спилбергер и другие [1-10].

Младший школьный возраст характеризуется как значимый этап развития личности ребенка. В этот время у ребенка появляются новые взаимоотношения с взрослыми и ровесниками, происходит включение в целую систему коллективов, принятие нового вида собственной роли, по средствам новой роли возникают новые отношения, освоение новых форм ведущей деятельности. С началом обучения в школе ребенок проходит комплекс значительных преобразований в эмоциональной сфере, у младших школьников поэтапно формируется умение контролировать свои эмоции. Все это оказывает существенное влияние на развитие и фиксацию новой системы отношений с людьми, коллективом, процессу учения и связанным с ним

обязанностей, формирует личностные особенности, расширяет круг интересов, раскрывает внутренний потенциал и способности ребенка [1, с. 147].

Поступление ребенка в начальную школу может вызвать неблагоприятные состояния и трудности, так как дети тяжело переносят смену привычной обстановки, а так же необходимость установления новых для ребенка социальных связи с взрослыми и сверстками. Многие из младших школьников в период адаптации к школьному обучению начинают испытывать тревожные состояния, эмоциональное напряжение, становятся замкнутыми, чрезмерно чувствительными. В это непростое время необходимо поддержать ребенка и приложить максимум усилий для сохранения психологического здоровья на соответствующем возрастным особенностям уровне. Большое внимание в работе с учениками начальных классов нужно уделить своевременной диагностике и профилактике проявлений тревожных состояний, пока тревожность не стала устойчивым личностным образованием. Повышенный уровень тревожности характерен для учащихся младших школьников, при сохранении и закреплении данных состояний в подростковом возрасте они станут причиной психосоматических заболеваний и нервных расстройств [3, с. 182].

Тревожность возникает у каждого школьника в образовательных учебных ситуациях, для большинства учащихся начальных классов тревожность служит основным компонентом для успешного обучения, так как при выполнении лично-ориентированных заданий ученик волнуется об успешности полученных результатов, что содействует качественному осуществлению универсальных учебных действий.

Формированию ребенка в младшем школьном возрасте уделяется значительное внимание в психологии развития, а так же и в педагогической психологии. Данный возраст считается сенситивным, и временем преобразования, в котором происходит трансформация всех сфер жизнедеятельности ребенка. В этом возрасте сменяется ведущий вид деятельности, ею становится учебная, сменяется социальный статус и обязанности ребенка. Подобные изменения проявляют значительное воздействие на психологические состояния детей. Благоприятное психологическое формирование ребенка в этот возрастной период непосредственно находится в зависимости от его эмоционального состояния.

В момент поступления ребенка в школьное учреждение начинается формироваться одно из основных персональных новообразований – внутреннее положение ученика. Внутренняя позиция представляется стимулирующим мотиватором, по средствам которого предоставляется возможность к проявлению ориентации детей на учебную деятельность, их эмоционально – позитивный подход к получению качественно новых

познаний, желание отвечать требованиям, предъявляемым к ним и образцу положительного учащегося.

Младшие школьники, в силу возрастных особенностей еще не овладели контролем собственных поведенческих актов. Продолжительное время присутствия в новой для них среде способствует проявлению тревожных состояний и даже чувству страха. В ситуации, когда педагоги и родители не могут оказать поддержку ребенку в данный сложный для ребенка момент адаптации к школьному обучению, а так же выработать приемлемую для него схему и форму поведения, то данные обстоятельства становятся причиной формирования и проявления стресса у учащегося.

Большое количество способов лечения или коррекции разнообразных эмоциональных расстройств наиболее распространенными считаются психотерапевтическое воздействие [2, с. 357].

Бихевиоральная или так называемая поведенческая терапия вызывает не меньшую заинтересованность, данное направление находит отклик в коррекции отклоняющихся от нормы форм поведения ребенка. Во главе данного метода центрируется теоретические обоснования концепции научения, а особенностью направления является процесс воздействия на личностные переживания, фиксация и удержание частных негативных видов поведенческих проявлений, с помощью научения индивида адекватному ответу в различных негативных обстоятельствах. Для успешного и эффективного построения коррекционной работы первоначально следует выявить проблему, которая отрицательно воздействует на психологическое состояние индивида [8, с. 267].

Поведенческая терапевтическая работа по преодолению школьной тревожности у учащихся рекомендует применение техники моделирования, по средствам которой появляется возможность у психолога устранить или блокировать проявление страхов учащегося.

Технику моделирования можно реализовывать как в реальном времени, применяя ролевые игры, а так же применяя интерактивные средства. Данная техника зарекомендовала себя как эффективная при использовании ее в коррекции и устранении различных проявлениях тревоги и страхов, а так же при проявлении страха темноты, различных животных и насекомых, при публичном ответе, контроле знаний и умений в процессе обучения. Так же данная техника является результативной в профилактических мероприятиях по преодолению страхов.

Многочисленные исследования тревожных состояний на разных стадиях развития детей, а также многолетним экспериментальным и практическом опыте психотерапевтической деятельности с детьми, испытывающими тревожные состояния, психологами и психотерапевтами установлены основообразующие цели ее коррекции, профилактики и

преодоления, первоначальным считается направленность на формирование объективных и эффективных форм и методов осуществления и удовлетворения базовых потребностей учащегося, в зависимости от возрастных критериев детей [9, с. 284].

Из большого арсенала средств, методов, имеющихся в психологической практике, используемых для эффективного обеспечения психотерапевтической помощи, выделяют основные направления, такие как ценностные и специфические, их можно считать многофункциональными и многогранными психотерапевтическими техниками, рассматривая наиболее значимые направления, которые представляются важными непосредственно для корректировки высокого уровня тревожных состояний у детей.

Еще одним значимым условием считается коррекционная деятельность ориентирована на формирование адекватных личностных особенностей и увеличение степени продуктивности и учебной производительности учащихся. Следует принимать во внимание характерологические и личностные возможности учащегося и его ближайшего окружения, которые в свою очередь согласно возрастным критериям становятся основным положением для формирования и фиксации тревожных состояний как устойчивого свойства личности [10, с. 456].

Профилактическая и коррекционная работа по преодолению тревожности включает в себя пять направлений [6, с. 258].

1. Психолого-педагогическое обучения родителей по вопросам возникновения и формирования тревожности у ребенка. Данное направление реализуется в форме проведения лекционных занятий, а так же бесед с родителями, это направление является структурной системой и включает в себя три блока. Первый блока направлен на информирование родителей, о влиянии взаимоотношения внутрисемейных отношений на формирование и дальнейшего проявления повышенного уровня тревожности у ребенка. Направленность второго блока относится к информированию родителей о влиянии переживаний и тревожных проявлений у близких родственников на психическое состояние детей разной возрастной группы, и их целостного эмоционального состояния и самооценки. Третий блок направлен на информирование родителей о важности и ценности формирования уверенности в собственных силах у детей, чувства собственного осознания, проявления объективных знаний и умений в той или иной области учебной деятельности. [7, с. 259].

Такие ученые, как Э. Фромм и Т. Гордон вполне логично считают, что для успешного преодоления тревожности у ребенка, родителям следует в первую очередь понять причину ее возникновения. Любые усилия, направленные на улучшение отношений с детьми, уже приносят пользу.

2. Для психологического просвещения педагогов особое внимание стоит уделить, прежде всего, объяснению того, какое влияние может оказать тревожность на развитие ребенка, успешность его деятельности и все его будущее в том случае, если она станет устойчивой чертой личности. Отношение учителя к ошибкам, как к чему-то недопустимому и наказуемому, является одной из основных причин возникновения тревожности у ребенка в школе. Стремление учителя выработать у ребенка такие качества как добросовестность, послушание, аккуратность, может непреднамеренно усугубить его и без того нелегкое положение, увеличивая количество требований, в случае невыполнения которых у него появляется чувство неуверенности в себе и возникает тревожность. Некоторые исследователи считают, что ведущей причиной невротических страхов, различных форм навязчивостей в этой группе детей могли быть острые или хронические психотравмирующие ситуации, неблагоприятная обстановка в семье, неправильный подход к воспитанию ребенка, а также трудности во взаимоотношениях с педагогом и одноклассниками [7, с. 259].

Возможность развития тревоги резко увеличивается у детей, которые ориентированы на внешний успех, и чья деятельность направлена на результат, который можно будет оценить и сравнить с другими. Если судить о ребенке только по конкретному результату его действий, то его творческая активность и способности снижаются из-за страха неудачи или неуверенности в себе.

3. Очень большое значение для снятия возникшей тревожности имеет то, насколько успешно родителям удастся успокоить ребенка, вернуть ему душевное равновесие: насколько они способны понять его самого, встать на его место, а также разделить его переживания и страхи. Для обеспечения благополучия ребенка необходимо создать в семье такую обстановку, в которой он будет уверен, что в любой момент может без стеснения рассказать обо всем, что его беспокоит или пугает. Это возможно только в том случае, если дети будут уверены, что получают должную поддержку, внимание и понимание [7, с. 260].

4. Основой успешной психопрофилактической работы является непосредственная психологическая работа с детьми. Ее цель – помочь ребенку выработать и укрепить уверенность в себе, сформулировать ситуационные критерии успешности, научиться вести себя в трудных ситуациях, и ситуациях неудачи. При профилактике тревожности важнейшим направлением работы с ребенком является оптимизация тех областей, с которыми связаны сенситивные для возникновения тревожности периоды, их следует учитывать при коррекции, преодолении и профилактики тревожности, а также не стоит забывать про индивидуальные «зоны уязвимости», характерны для каждого ребенка. Важно суметь подготовить

ребенка к новым ситуациям, их содержанию и условиям, возможным трудностям, обучить эффективным способам поведения в них [7, с. 260].

5. При организации работы с тревожными детьми нужно уделить особое внимание их повышенной чувствительности к успеху, неудаче, оценке и результату их деятельности. Поскольку эти дети чрезвычайно чувствительны к результатам своих действий, они очень боятся потерпеть неудачу и всеми способами пытаются избежать ее. Вместе с тем им трудно самостоятельно объективно оценить итоги своей работы, они не могут с уверенностью сказать, правильно или неправильно сделали что-либо, поэтому ждут этой оценки от взрослого [7, с. 251].

Особое отношение тревожных детей к своим успехам и неудачам, с одной стороны, повышает влияние неудачи на усугубление проблемы тревожности, особенно если учесть тот факт, что свои неудачи такие дети склонны связывать с собственной неполноценностью, отсутствием способностей. С другой стороны, оно делает ребенка чрезвычайно зависимым от взрослого, гипертрофирует значимость взрослого, учителя в его глазах. Это влияет и на мотивацию к учебе, которая основывается на стремлении сделать все так, как сказал учитель, в надежде заслужить от него похвалу, и никак иначе.

В работе с высоко тревожными детьми, следует их оценивать с помощью специального метода, в котором нужно как можно подробнее отразить критерии оценки, а также использовать похвалу или замечания, при этом лучше выделять для оценивания отдельные элементы действий ребенка, и большее внимание обращать все-таки на успешно выполненные задания. Не менее важно организовать и поддерживать в детском коллективе спокойную, дружелюбную и безопасную атмосферу, чтобы дети знали и чувствовали, что их принимают, ценят и поддерживают независимо от успехов или поведения. Это очень важно, поскольку ввиду неспособности ребенка адекватно оценить себя в этом возрасте, он опирается на оценку учителя, взрослого или друга, и через эту призму может понять свои успехи и неудачи [3, с. 137].

Не менее важным является формирование подобного отношения к любому другому результату деятельности, не только к конкретной оценке, потому что этот результат ребенок воспринимает как ориентир на пути овладения новыми знаниями и умениями. При таком методе оценивания ребенок перестает ориентироваться только на результат, и способен не только более лояльно отнестись к собственным успехам и поражениям, но и уделить больше внимания самому процессу деятельности [5, с. 66].

Современная наука располагает неоспоримыми фактами влияния различных стрессовых расстройств на возникновение тревожности. Множество исследований сегодня посвящено изучению детской

тревожности, возникшей в результате таких стрессогенных ситуаций, как насилие, жестокое обращение и острые конфликты в семье и школе. Одной из наиболее часто встречающихся причин влияющих на формирование тревожных состояний у ребенка являются завышенные требования, предъявляемые к ребенку, а так же использование диктаторского стиля в процессе воспитания, который совершенно не принимает во внимание возможности, круг интересов, а также способности ребенка, что в свою очередь является блокирующим фактором проявления самостоятельности и активность ребенка.

Таким образом, при создании психологически благоприятной атмосферы учебного процесса, и обеспечения его наибольшей эффективности нужно ориентироваться на индивидуальные личностные особенности учащихся начальных классов его эмоциональное, психологическое состояние. Чувство тревожности и беспокойства детей начальной школы формируются под влиянием общей обстановки в семье, принципами воспитательной системы и взаимоотношений с родителями, а также психологическим климатом в школьном коллективе и личностными особенностями учителя.

Список литературы

- [1] Р.Т. Байярд. Ваш беспокойный подросток. / Р.Т. Байярд, Д. Байярд. – М.: Академический проект, 2013. 208 с.
- [2] Грановская Р.М. Элементы практической психологии. / Р.М. Грановская. – М.: Речь, 2007. 656 с.
- [3] Добренков В.И. Гуманистическая антропология Э. Фромма. / В.И. Добренков, П.В. Агапов. – СПб.: Академический проект, 2015. 208 с.
- [4] Дусавицкий А.К. Развитие личности в учебной деятельности. / А.К. Дусавицкий. – М.: Изд-во Наука, 2015. 178 с.
- [5] Лютова Е.К. Шпаргалка для взрослых. / Лютова Е.К., Г.Б. Моница. – М., 2012. 192 с.
- [6] Микляева А.В. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, коррекция. [Текст] учебное пособие. / А.В. Микляева., П.В. Румянцева. – СПб.: Речь, 2014. 248 с
- [7] Немов Р.С. Общие основы психологии [Текст] учебник. / Р.С. Немов. – Изд- во: Владос, 2014. 687 с.
- [8] Немов Р.С. Психология: Учеб. Пособие для студентов высш. пед. учеб.заведений: В 3 кн. – кн. 3: Психодиагностика. Введение в научно - психологическое исследование с элементами математической статистики- 3-е изд. / Р.С. Немов. – М.: Гуманит. Центр ВЛАДОС, 2015. 632 с.

[9] Практикум по возрастной психологии. / Под. ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2012. 682 с.

[10] Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. / А.М. Прихожан. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: МОДЭК, 2012. 304 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bayard R.T. Your troubled teenager. / R.T. Bayard, D. Bayard. – М.: Academic project, 2013. 208 p.

[2] Granovskaya R.M. Elements of practical psychology. / R.M. Granovskaya. – М.: Rech, 2007. 656 p.

[3] Dobrenkov V.I. The humanistic anthropology of E. Fromm. / V.I. Dobrenkov, P.V. Agapov. – SPb.: Academic project, 2015. 208 p.

[4] Dusavitsky A.K. Personal development in educational activities. / A.K. Dusavitsky. – М.: Publishing house Nauka, 2015. 178 p.

[5] Lyutova E.K. Cheat sheet for adults. / Lyutova E.K., G.B. Monina. – М., 2012. 192 p.

[6] Miklyaeva A.V. School anxiety: diagnosis, prevention, correction. [Text] tutorial. / A.V. Miklyaeva., P.V. Rumyantsev. – SPb.: Rech, 2014. 248 p.

[7] Nemov R.S. General foundations of psychology [Text] textbook. / R.S. Nemov. – Publishing house: Vldos, 2014. 687 p.

[8] Nemov R.S. Psychology: Textbook. A handbook for students of higher education. ped. educational institutions: In 3 kn. – book. 3: Psychodiagnostics. Introduction to Scientific Psychological Research with Elements of Mathematical Statistics – 3rd ed. / R.S. Nemov. – М.: Humanit. Center VLADOS, 2015. 632 p.

[9] Workshop on developmental psychology. / Under. ed. L.A. Golovey, E.F. Rybalko. – SPb.: Rech, 2012. 682 p.

[10] Prikhozhan A.M. Anxiety in children and adolescents: psychological nature and age dynamics. / A.M. Parhioners. – М.: Moscow Psychological and Social Institute; Voronezh: MODEK, 2012. 304 p.

© Д.В. Фурсова, В.М. Галиакбарова, 2021

Поступила в редакцию 30.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Фурсова Д.В., Галиакбарова В.М. Особенности профилактики и коррекции тревожных состояний у детей начальных классов // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 214-223. URL: <https://ip-journal.ru/>